

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НЕХОДЖИНСКОЙ ЛИМФОМЕ

Кадырова Д.А.¹,

*¹Институт биофизики и биохимии при
Национальном Университете РУз*

Мирхамидова П.²,

*²Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами*

Шахмурова Г.А.²,

*²Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами*

Зиямухамедов С.А.³

*³Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта*

***Аннотация:** Выявление генетических особенностей у пациентов по полиморфному маркеру C3435T гена MDR1 позволяет прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повысить эффективность и безопасность применения лекарственных средств - доза, кратность введения, путь введения, замена лекарственных средств и реальная возможность индивидуализации фармакотерапии при различных онкологических заболеваниях. Проведено определение частоты встречаемости генотипов среди здоровых доноров и онкологических больных с диагнозом рак молочной железы и Неходжинская лимфома. Показано, что частота встречаемости гомозиготного генотипа TT при раке молочной железы и Неходжинской лимфоме выше, чем встречаемость генотипов CC и CT.*

***Ключевые слова:** молочная железа, рак, химиятерапия, Неходжинская лимфома, маркер C3435T, ген MDR1.*

Злокачественные новообразования приводят к значительной утрате трудового и жизненного потенциала общества, являются одной из основных причин смертности населения. Несмотря на многочисленные исследования проблемы рака, терапия онкологических заболеваний сталкивается с рядом трудностей, одной из которых является множественная лекарственная

устойчивость (МЛУ) опухолевых клеток к различным противоопухолевым препаратам. Лекарственная устойчивость онкологических заболеваний - одна из основных причин их клинического прогрессирования (1). Именно это свойство раковых клеток обуславливает трудность лечения онкологических больных: опухоль нечувствительна к химиотерапии независимо от комбинации применяемых лекарств. На сегодняшний день доказана клиническая значимость различных механизмов множественной лекарственной устойчивости, одним из которых является механизм, основанный на транспорте лекарственных препаратов из клетки посредством трансмембранных белков ABC-транспортеров (ATP Binding Cassette (ABC) transporters, АТФ - зависимые транспортеры). Одними из наиболее изученных и охарактеризованных ABC-транспортеров является Р-гликопротеин (Pgp), гиперэкспрессия которого ассоциирована с феноменом МЛУ (2). Резистентность опухолевых клеток к химиотерапии может быть следствием разнообразных процессов: от снижения внутриклеточной концентрации противоопухолевого препарата, обусловленного активным выведением вещества в межклеточную среду АТФ-зависимым трансмембранным белком Р-гликопротеином, являющимся продуктом гена ABCB1 или MDR1, до нарушения механизмов апоптоза в самих опухолевых клетках (мутация или снижение экспрессии гена p53, нарушающие его проапоптотическую функцию). Помимо множественности механизмов, статус лекарственной устойчивости опухоли может варьировать в зависимости от генотипа индивидуума. Генетические детерминанты вносят значимый вклад в развитие онкологического заболевания: выявленные генетические маркеры позволяют, с одной стороны, идентифицировать патогенетические и клинические фенотипы, прогнозировать «группу высокого риска» развития тяжелого течения заболевания и осложнений; с другой стороны – позволяют подобрать терапию индивидуально, для конкретного больного (3). Изучение индивидуальных генетических различий, приводящих к различиям в ответе организма на тот или иной препарат, развитие феномена МЛУ при лечении онкологических заболеваний в современной медицине являются актуальной проблемой и приобретают первостепенное значение.

Целью настоящей работы является определение персонального генотипа лекарственной устойчивости онкологических больных при раке молочной железы (РМЖ) и Неходжинской лимфоме (НХЛ) по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 для прогноза индивидуального режима химиотерапии.

Методы исследования

При выполнении исследований были использованы образцы ДНК, полученные из лейкоцитов периферической крови больных, страдающих РМЖ (48 больных) и НХЛ (35 больных). Кровь онкологических больных получали в отделении химиотерапии Республиканского онкологического научного центра МЗ РУз. В качестве контроля использованы ДНК лейкоцитов периферической крови здоровых доноров (25 доноров).

Выделение вкДНК из сыворотки/плазмы крови. 1 мл периферической крови, взятой из локтевой вены, переносили в пластиковые пробирки с напыленной ЭДТА- Na₂. Кровь центрифугировали при 4⁰С последовательно при 1500 об/мин – 10 минут, при 3000 об/мин - 15 минут, при 5000 об/мин – 15 минут. После центрифугирования из пробирок отбирали по 400мкл сыворотки крови и переносили в новые стерильные пробирки. Сыворотку предварительно обрабатывали РНКазой А (100мкг/мл), инкубация в течении 1 часа при 37⁰С, затем обрабатывали протеиназой К (50мкг/мл), инкубация 1 час при 37⁰С. После ферментативной обработки, в сыворотку крови добавляли по 200мкл лизирующего буфера (100мМ Трис НСl, рН 8,0; 25мМ ЭДТА, рН 8,0; 0,15М NaCl; 0,7М β-меркаптоэтанол), SDS до конечной концентрации 2%. Лизис проводили на холоду 3 минуты (надо льдом). Аликвоты депротенизировали 15 мин в 1,5 мл смеси фенол/хлороформ (1:2) с последующим центрифугированием при 5000 об/мин, при температуре 4⁰С в течение 15 мин. Супернатант переносили в новые пробирки, добавляли 1/10 объема 3М ацетата натрия рН 5,2, а также 2,5 объема охлажденного 96% этанола, оставляли на ночь при -20⁰С. Препараты вкДНК центрифугировали при 5000 об/мин, 30мин, при температуре 4⁰С. Осадок вкДНК промывали в 1мл охлажденного 70% этанола с последующим центрифугированием при 13000 об/мин, 15мин, при 4⁰С. Осадок вкДНК высушивали в вакуумном эксикаторе 15 мин. Высушенный осадок растворяли в 300мкл ТЕ-буфера, рН 8,0 и хранили при -20⁰С. Аликвоты вкДНК анализировали, в 2%-м агарозном геле, содержащем 0,5мкг/мл этидиум бромид. Электрофорез вели 1 час при 100В, гель фотографировали в проходящих лучах УФ.

Для определения концентрации вкДНК препараты вкДНК растворяли в 100мкл ДНК - связывающего флуоресцентного красителя (ДСФК), содержащего 10мМ трис НСl, рН 8,0; 1мМ ЭДТА, рН 8,0; бромистый этидий 0,5мкг/мл. Растворы вкДНК измеряли на спектрофотометре при длине волны 260 нм. Интенсивность флуоресценции увеличивалась линейно с концентрацией вкДНК. В качестве контроля использовали ДСФК без вкДНК.

Синтез комплементарной ДНК для гена MDR1. Комплементарную ДНК для гена MDR1 синтезировали методом ПЦР с применением праймеров, специфичных для данного гена:

forward

5'- GATGGCAAAGAAATAAAGCGACTG -3'

reverse

5'- ACCAGCCCCTTATAAATCAAACATA -3'

ПЦР проводили в инкубационной среде: 50мкл содержали 60 mM трис-HCl (pH 8,6), 6 mM ЭДТА, 10 mM β -меркаптоэтанола, 10 мкг/мл ВСА, 1 mM каждого из 4-х нуклеотидов, 2 ед. обратной транскриптазы. ПЦР имела всего 55 циклов. Синтез проводили при 72⁰С в течение 4 мин. Последующие циклы включали денатурацию (1 мин, 94⁰С), отжиг праймеров (1 мин, 55⁰С), синтез кДНК (2 мин, 72⁰С). После 55 циклов амплификации пробы выдерживали 10 мин. при 72⁰С и затем охлаждали. После амплификации и рестрикции, продукты амплификации анализировали электрофорезом в 2% агарозном геле с добавлением бромистого этидия. Рестрикционные фрагменты визуализировали в ультрафиолетовом трансиллюминаторе.

Результаты и их обсуждение.

Ген MDR1 является высокополиморфным и содержит полиморфный маркер С3435Т. Полиморфный маркер С3435Т гена MDR1 играет ключевую роль в онкологии при выявлении предрасположенности к различным заболеваниям и ответа на воздействие лекарственных средств. Выявление генетических особенностей у пациентов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволит прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повысить эффективность и безопасность применения лекарственных средств (4,5).

Методом ПЦР была синтезирована кДНК с использованием специфических праймеров для гена MDR1. Синтезированная кДНК была обработана рестриктазой Sau3A. После амплификации и рестрикции проводили электрофорез в 2% агарозном геле с добавлением бромистого этидия. Рестрикционные фрагменты визуализировали в ультрафиолетовом трансиллюминаторе. Генотипирование проводили на основе анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. На рисунке 1 представлена электрофореграмма генотипов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1.

Рис. 1. Электрофореграмма генотипов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1.

А) дорожки: 3,4 – ТТ генотип, 2 – СС генотип, 1,5 – СТ генотип.

Б) дорожки: 1– СС генотип, 2 – СТ генотип, 3,4 – ТТ генотип. ПЦР продукты были расщеплены рестриктазой *Sau3AI*. Электрофоретическое разделение кДНК генотипов проводили в 2,0% агарозном геле (рис. А) и 2,5% агарозе (рис. Б), 100V, 3ч. М – маркер ДНК лестница, 100kb.

С целью выявления частоты встречаемости генотипов среди здоровых доноров и онкологических больных нами проведено генотипирование по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1. Полиморфный маркер С3435Т гена MDR1, представляющий собой замену в нуклеотидной последовательности в положении 3435 цитозина на тимин, является наиболее клинически информативным (3,4). Поэтому мы проводили исследования, используя только данный маркер. Выявлены генотипы ТТ – устойчивый, СТ – среднеустойчивый и СС – чувствительный к действию лекарственных препаратов. Результаты генотипирования показали разные варианты генотипов в каждой группе доноров. Генотип ТТ составляет 30% среди здоровых; 33% - рак молочной железы; 50% - Неходжкинская лимфома. Генотип СТ составляет 40% - здоровые, 16,6% - рак молочной железы, 16,6 – Неходжкинская лимфома. Генотип СС составляет 30% - здоровые, 25% - рак молочной железы и 28,3% - Неходжкинская лимфома.

В таблице 1 приведены данные по частоте встречаемости генотипов больных чувствительных к химиотерапии по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1.

Таблица 1

Частота встречаемости генотипов онкологических больных, чувствительных к химиотерапии (%)

Диагноз	СС- генотип	ТТ- генотип	СТ - генотип
Здоровые доноры	30±0,8	30±1,6	40±1,8
Рак молочной железы	25±1,4	33±1,1	16,6±0,4
Неходжкинская лимфома	28,3±0,9	50±0,8	16,6±0,6

Из приведенных в таблице данных видно, что частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ у больных раком молочной железы и Неходжинской лимфоме выше, чем встречаемость генотипов СС и СТ. У носителей ТТ - генотипа отмечается нарушение экспрессии гена MDR1 на уровне транскрипции, что приводит снижению количества гликопротеина-Р замедленному выведению лекарственных средств из организма. В результате, у носителей ТТ - генотипа вероятно значительное повышение концентрации лекарственных средств в крови, что, в свою очередь, приводит к развитию нежелательных лекарственных реакций, побочных явлений и снижению эффекта лечения. Повышение дозировки препаратов нарушает работу почек и печени и может в итоге привести к летальному исходу (5). Выявление генотипа ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволяет прогнозировать рецидив заболевания и наличие отдаленных метастазов.

Таким образом, генетический полиморфизм, обусловленный маркером С3435Т, может быть важным фактором, определяющим как предрасположенность к онкологическим заболеваниям, так и устойчивость к лекарственной терапии. На основании полученных данных можно прийти к заключению, что выявление генетических особенностей у пациентов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволяет прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повысить эффективность и безопасность применения ЛС - доза, кратность введения, путь введения, замена

ЛС и реальная возможность индивидуализации фармакотерапии при различных онкологических заболеваниях.

Выводы:

1. Проведено определение частоты встречаемости генотипов среди здоровых доноров и онкологических больных с диагнозом рак молочной железы и Неходжинская лимфома.

2. Показано, что частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ при раке молочной железы и Неходжинской лимфоме выше, чем встречаемость генотипов СС и СТ.

Литература

1. Ambudkar S.V., Dey S., Hrycyna C.A. Biochemical, cellular, and pharmacological aspects of the multidrug transporter//Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.- 1999. - V. 39. - P. 361-398.

2. Drescher S., Schaeffeler E., Hitzl M. MDR1 gene polymorphisms and disposition of the P-glycoprotein substrate fexofenadine//Br. J. Clin. Pharmacol. - 2002.-V. 53.-P. 526-534.

3. Schwab M., Eichelbaum M., Fromm M. F. Genetic polymorphisms of the human MDR1 drug transporter//Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.- 2003.- V. 43.- P. 285-307.

4. Gottesman M.M., Pastan I., Ambudkar V. P-glycoprotein and multidrug resistance //Curr. Opin. Genet. Dev.- 1996. - V. 6. - P. 610-617.

5. Raviv Y., Puri A., Blymental P. P-glycoprotein-over expressing and multidrug-resistance cells//FASEB J.-2000.-V.14.- P.511-515.

РЕЗЮМЕ

Значение генотипа лекарственной устойчивости при терапии рака молочной железы и Неходжинской лимфоме

Кадырова Д.А., Мирхамидова Р., Шахмурова Г.А., Зиямухамедова С.А.

Выявление генетических особенностей у пациентов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволяет прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повысить эффективность и безопасность применения лекарственных средств - доза, кратность введения, путь введения, замена лекарственных средств и реальная возможность индивидуализации фармакотерапии при различных онкологических заболеваниях. Проведено определение частоты встречаемости генотипов среди здоровых доноров и онкологических больных с диагнозом рак молочной железы и Неходжинская лимфома. Показано, что частота встречаемости гомозиготного

генотипа ТТ при раке молочной железы и Неходжинской лимфоме выше, чем встречаемость генотипов СС и СТ.

THE REZUME

Revealing of genetic features at patients on polymorphic marker C3435T MDR1 gene allows to predict character of the pharmacological answer that gives the chance to raise efficiency and safety of application of medical products - a dose, frequency rate of introduction, an introduction way, replacement of medical products and real possibility of an individualization of pharmacotherapy at various oncological diseases. Definition of frequency of occurrence of genotypes among healthy donors and oncological patients with the diagnosis of breast cancer and non-Hodgkin's lymphoma is spent. It is shown, that frequency of occurrence of homozygous TT genotype at breast cancer and non-Hodgkin's lymphoma above, then occurrence of CC and CT genotypes.